

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA “MEHMONDO‘STLIK” KONSEPTINING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI

Yuldasheva Gulbahor Xurshidbekovna
TUAF Lingvistika (ingliz tili) mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19649990>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillarida “mehmondo‘stlik” konsepti lingvokulturologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik asosida mazkur konseptning mazmuniy, emotsional va pragmatik jihatlari ochib beriladi. O‘zbek madaniyatida mehmondo‘stlik an‘anaviy, kollektiv va yuqori darajada emotsional qadriyat sifatida namoyon bo‘lishi, ingliz madaniyatida esa u ko‘proq individuallik, shaxsiy hudud va rejalilik bilan bog‘liq holda ifodalanishi aniqlanadi. Shuningdek, har ikki tilda mazkur konseptning til birliklari, iboralar va kommunikativ xulq-atvordagi aks etishi qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: mehmondo‘stlik, hospitality, lingvokulturologiya, konsept, til va madaniyat, o‘zbek madaniyati, ingliz madaniyati, kommunikativ xulq-atvor, madaniyatlararo muloqot, pragmatika.

Аннотация. В данной статье анализируется понятие «гостеприимство» в узбекском и английском языках с лингвокультурологической точки зрения. На основе неразрывной связи языка и культуры раскрываются содержательные, эмоциональные и прагматические аспекты этого понятия. Установлено, что в узбекской культуре гостеприимство проявляется как традиционная, коллективная и глубоко эмоциональная ценность, тогда как в английской культуре оно выражается скорее в связи с индивидуальностью, личной территорией и планированием. Также проводится сравнительный анализ отражения этого понятия в языковых единицах, выражениях и коммуникативном поведении в обоих языках.

Ключевые слова: гостеприимство, лингвокультурология, понятие, язык и культура, узбекская культура, английская культура, коммуникативное поведение, межкультурный диалог, прагматика.

Abstract. This article analyzes the concept of “hospitality” in Uzbek and English from a linguoculturological perspective. Based on the inextricable link between language and culture, the substantive, emotional and pragmatic aspects of this concept are revealed. It is determined that in Uzbek culture, hospitality is manifested as a traditional, collective and highly emotional value, while in English culture it is expressed more in connection with individuality, personal territory and planning. Also, the reflection of this concept in language units, expressions and communicative behavior in both languages is comparatively analyzed.

Keywords: hospitality, hospitality, linguoculturology, concept, language and culture, Uzbek culture, English culture, communicative behavior, intercultural dialogue, pragmatics.

O‘zbek va ingliz tillarida “mehmondo‘stlik” konsepti lingvokulturologik nuqtai nazardan muhim tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy tilshunoslikda til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni o‘rganish alohida ahamiyat kasb etadi, chunki har bir xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy tajribasi uning tilida o‘z aksini topadi. Lingvokulturologiya aynan shu jihatlarni ochib berishga xizmat qiladi. Ushbu yo‘nalishda “konsept” tushunchasi markaziy o‘rin egallaydi. Konsept inson tafakkurida shakllangan, muayyan madaniy tajribani ifodalovchi va til orqali namoyon bo‘ladigan murakkab birlik

bo‘lib, u nafaqat lug‘aviy ma‘noni, balki emotsional, baholovchi va assotsiativ qatlamlarni ham o‘z ichiga oladi. “Mehmondo‘stlik” konsepti ham ana shunday ko‘p qirrali tushunchalardan biri bo‘lib, u o‘zbek va ingliz xalqlarining madaniyatida turlicha ifodalanadi.

O‘zbek xalqining madaniyatida mehmondo‘stlik eng muhim qadriyatlardan biri sifatida qaraladi. Bu tushuncha nafaqat ijtimoiy norma, balki axloqiy majburiyat sifatida ham shakllangan. O‘zbek mentalitetida mehmonni hurmat qilish, unga e‘tibor ko‘rsatish va uni mamnun qilish alohida ahamiyatga ega. Shu sababli o‘zbek tilida “mehmon”, “mehmondo‘stlik”, “mehmonnavozlik” kabi so‘z va iboralar keng qo‘llaniladi. “Mehmon kutmoq”, “dasturxon yozmoq”, “mehmonnavozlik qilmoq” kabi birliklar nafaqat harakatni, balki madaniy xulq-atvorni ham ifodalaydi. Masalan, “dasturxon yozmoq” iborasi oddiygina ovqat tayyorlashni emas, balki mehmonni hurmat bilan kutib olish, unga mehr ko‘rsatish va samimiy muhit yaratishni anglatadi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodida ham mehmondo‘stlik keng aks etgan bo‘lib, “Mehmon otangdan ulug‘”, “Mehmon kelsa, nur keladi”, “Mehmonni siylasang, o‘zing siylanursan” kabi maqollar orqali bu qadriyatning naqadar yuksak ekanligi namoyon bo‘ladi. Bu iboralar mehmonning jamiyatdagi o‘rni yuqori ekanligini, unga nisbatan hurmat va ehtirom muhimligini ko‘rsatadi. Ingliz tilida esa “mehmondo‘stlik” konsepti “hospitality” leksemasi orqali ifodalanadi va u ham mehmonni iliq kutib olish, unga qulaylik yaratish ma‘nosini anglatadi. Biroq ingliz madaniyatida bu tushuncha o‘zbek madaniyatiga nisbatan boshqacharoq talqin qilinadi. Ingliz jamiyatida mehmondo‘stlik ko‘proq shaxsiy hudud, mustaqillik va individuallik tushunchalari bilan uyg‘unlashgan holda namoyon bo‘ladi. Bu esa mehmon va mezbbon o‘rtasida muayyan masofaning saqlanishiga olib keladi. Ingliz tilida “Make yourself at home”, “Help yourself”, “Feel free” kabi iboralar keng qo‘llanilib, ular mehmonni erkinlikka undaydi, biroq ortiqcha majburiy e‘tibor yoki haddan tashqari g‘amxo‘rlikni anglatmaydi. Ingliz madaniyatida mehmonlik ko‘pincha oldindan rejalashtiriladi va kutilmagan tashriflar kamroq uchraydi. Bu esa ushbu jamiyatda tartib, rejali va shaxsiy makon tushunchalari muhim o‘rin egallashini ko‘rsatadi.

Har ikki til va madaniyatda mehmondo‘stlik ijobiy qadriyat sifatida qaralsa-da, uning lingvokulturologik mazmuni va ifodalanish shakllari sezilarli darajada farq qiladi. O‘zbek madaniyatida mehmondo‘stlik kollektiv xarakterga ega bo‘lib, u jamiyat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan va bajarilishi kutiladigan ijtimoiy norma hisoblanadi. Ingliz madaniyatida esa bu tushuncha ko‘proq individual tanlov sifatida qaraladi. Til birliklari jihatidan ham farqlar mavjud: o‘zbek tilida mehmondo‘stlikni ifodalovchi obrazli, emotsional va ko‘p qatlamli iboralar keng uchrasa, ingliz tilida nisbatan neytral va standart ifodalar ustunlik qiladi. Pragmatik jihatdan o‘zbek jamiyatida mehmonni yuqori darajada siylash, unga alohida e‘tibor ko‘rsatish talab etiladi, ingliz jamiyatida esa mehmon va mezbbon o‘rtasida muvozanatli, haddan tashqari yaqinlashuvsiz munosabat afzal hisoblanadi. Shuningdek, ingliz tilida mehmondo‘stlik tushunchasi xizmat ko‘rsatish sohasi bilan ham chambarchas bog‘liq bo‘lib, mehmonxona, restoran va turizm industriyasida keng qo‘llaniladi. Bu esa “hospitality industry” tushunchasining shakllanishiga olib kelgan. O‘zbek tilida esa mehmondo‘stlik avvalo oilaviy va ijtimoiy munosabatlar doirasida namoyon bo‘ladi. Bu farq ham ikki xalqning madaniy qadriyatlari va ijtimoiy tuzilmasidagi o‘ziga xosliklarni aks ettiradi.

Mehmondo‘stlik konsepti kommunikativ xulq-atvorda ham o‘z ifodasini topadi. O‘zbek nutq madaniyatida mehmon bilan suhbatlashishda hurmat ifodalovchi so‘zlar, iltifot shakllari va muloyim murojaatlar keng qo‘llaniladi. Masalan, mehmonni taklif qilish, uni ko‘proq ovqat yeyishga undash yoki uning holidan xabar olish kabi nutqiy aktlar madaniy norma sifatida qaraladi. Ingliz tilida esa kommunikativ xatti-harakatlar ko‘proq soddaligi va

bevositaligi bilan ajralib turadi. Bu yerda ortiqcha taklif yoki majburlash noo‘rin hisoblanishi mumkin, shu sababli nutqda ehtiyotkorlik va muvozanat saqlanadi. Yana bir muhim jihat shundaki, globallashtirish jarayoni natijasida mehmondo‘stlik konsepti ham ma’lum darajada o‘zgarishga uchramoqda. Bugungi kunda o‘zbek jamiyatida ham zamonaviy hayot tarzi ta’sirida mehmon kutish an’analari biroz soddalashib bormoqda, ingliz madaniyatida esa turli millatlarning o‘zaro aralashuvi natijasida yanada ochiq va moslashuvchan mehmondo‘stlik shakllari yuzaga kelmoqda. Shunga qaramay, har ikki madaniyat o‘zining asosiy qadriyatlarini saqlab qolmoqda va bu holat til birliklari hamda kommunikativ xatti-harakatlarda o‘z aksini topishda davom etmoqda.

“Mehmondo‘stlik” konsepti o‘zbek va ingliz tillarida umumiy mazmunga ega bo‘lsa-da, uning lingvokulturologik talqini turlicha shakllangan. O‘zbek madaniyatida bu tushuncha keng qamrovli, an’anaviy va emotsional xarakterga ega bo‘lib, mehmonni e’zozlash eng muhim qadriyatlardan biri hisoblanadi. Ingliz madaniyatida esa mehmondo‘stlik ko‘proq rasmiy, tartibli va shaxsiy hududni hurmat qilish asosida qurilgan. Til birliklari, iboralar va kommunikativ xatti-harakatlar orqali bu farqlar yaqqol namoyon bo‘ladi. Shu bois mazkur konseptni o‘rganish nafaqat tilshunoslik uchun, balki madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish va turli xalqlar o‘rtasidagi o‘zaro tushunishni chuqurlashtirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Akramova G.I. “Ingliz va o‘zbek tillarida lingvokulturologik birliklarning o‘zaro ta’siri.” O‘zbek tili va adabiyoti (1) 2019, B. 54–62.
2. Najmiddinova M. “Ingliz va o‘zbek tilida “mehmondo‘stlik”ga oid maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari.” Tamaddun Nuri, tom 10, №61, 2024, 74–78-betlar.
3. Oxford English Dictionary. “Hospitality” OED Online, Oxford University Press, 2022.
4. Sanakulova M.Q. “Ingliz va o‘zbek madaniyatlarida “mehmondo‘stlik”ning semiotik tavsifi.” Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, tom 3, №4/2, 2023, 221–225-betlar.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. “Mehmondo‘stlik” izohi. 5 jildlik. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2006.